

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 18 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 18

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 18

ТОШКЕНТ-2024

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори, профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор,
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Саипова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Урганч давлат университети

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Тўхтабасев Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Babajanova Diloram O‘ZBEKISTONDA MILLIY-MADANIY MARKAZLARNING MILLATLARARO MUNOSABATLARNI TAKOMILLASHTIRISHDAGI O‘RNI.....	5
2. Курязова Дармонжон ТОШКЕНТ ЁFOЧ УЙМАКОРЛИГИ ТАРИХИДАН.....	13
3. Djurayeva Nilufar O‘ZBEKISTON XOTIN-QIZLAR QO‘MITASINING AYOLLAR IJTIMOIIY FAOLLIGINI OSHIRISHDAGI O‘RNI VA ROLI (1991-2020 yu.).....	19
4. Jumayev Jo‘rabek 1950-80-YILLARDA NUROTA VOHASIDAN SAMARQAND VILOYATI TUMANLARIGA AHOLINI KO‘CHIRISH JARAYONLARI XUSUSIDA.....	34
5. Xayrullayeva Maftuna GENDER TENGLIGI MASALALARINING XALQARO NORMATIV-HUQUQIIY ASOSLARI.....	39
6. Mavlanova Sitara BOBUR XALQARO JAMOAT FONDINING TARIXIIY-MADANIY MEROSNI TIKLASH VA SAQLASHDAGI O‘RNI.....	46
7. Абдукаримова Мадинабону РОЛЬ ДЖАДИДОВ В РАЗВИТИИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ В ТУРКЕСТАНЕ.....	51
8. Нигорахон Исмоилова ЖЕНСКИЙ ФЕРМЕНТ В СОЦИАЛЬНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА УЗБЕКИСТАНА В ПЕРВЫЕ ТРИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ XX ВЕКА: ТРАДИЦИОННОСТЬ И ТРАНСФОРМАЦИЯ.....	55
9. Vaxtiyorzoda Oydingon O‘ZBEKISTON GEOLOGIYA FANI RIVOJLANISH MASALLARININI SOVET ADABIYOTIDAGI AKSI.....	60
10. Хабибиллаев Баходир ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС В НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ (1991- 2021 ГОДЫ).....	70
11. Тухтахунов Илхомжон ИСЛОМ ДИНИДА ШАХС МАЪНАВИЯТИ ВА МАЪРИФАТИ МАСАЛАЛАРИ.....	75
12. Хасанов Бунёд ИККИНЧИ ЖАХОН УРУШИГА НАМАНГАН ВИЛОЯТИ АҲОЛИСИНИНГ ЁРДАМИ ВА ФРОНТ ОРТИДАГИ ЖАСОРАТЛАРИ.....	80

Баходир Хабибиллаев,
Докторант Наманганского государственного университета

ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС В НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ (1991-2021 ГОДЫ)

For citation: Bakhodir Khabibillaev. PRIVATE BUSINESS IN NAMANGAN REGION DURING THE YEARS OF INDEPENDENCE (1991-2021). Look to the past. 2024, vol. 7, issue 10, pp.70-74

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14048995>

АННОТАЦИЯ

В данной статье содержится информация по вопросам частного предпринимательства, истории возникновения понятия предпринимательства, а также уровню изученности вопросов предпринимательства в Наманганской области в годы независимости. Также, представлены мнения и комментарии о предпринимательстве и частном предпринимательстве, это направление имеет свои концепции в мировом масштабе и создает основу для экономического развития и создания новых рабочих мест. Суть реформ, проводимых в нашей стране, заключается в стабилизации экономического развития. В статье были высказаны мнения и комментарии, что масштабные реформы, реализуемые в нашей стране в последние годы, охватывают все стороны жизни нашей страны, включая частное предпринимательство.

Ключевые слова: бизнес, экономика, понятие, субъекты, этап, развитие, исследование, стратегия, ресурс, ответственность, частный, концепции.

Bahodir Habibillaev,
Namangan davlat universiteti doktoranti

MUSTAQILLIK YILLARIDA NAMANGAN VILOYATIDA XUSUSIY TADBIRKORLIK (1991-2021 YY.)

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola tarkibida mustaqillik yillarida Namangan viloyatida xususiy tadbirkorlik masalalari, tadbirkorlik tushunchasi tarixi, tadbirkorlik masalalarini o'rganilganlik darajasiga oid ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek, tadbirkorlik faoliyati va xususiy tadbirkorlik bo'yicha fikr va mulohazalar keltirilib, bu yo'nalish dunyo miqyosida ham o'ziga xos kontseptsiyalarga ega bo'lib iqtisodiy rivojlanishga va yangi ish o'rinlari yaratilishiga zamin yaratadi. Yurtimizda olib borilayotgan islohotlarning tub mohiyati ham iqtisodiy rivojlanishlarni barqarorlashtirish hisoblanadi. Maqolada, davlatimizda keyingi yillarda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar mamlakatimiz hayotining barcha jabhalarini, jumladan, xususiy tadbirkorlikni ham qamrab olganligi to'g'risida fikr va mulohazalar berilgan.

Kalit so'zlar: biznes, iqtisod, tushuncha, mavzu, bosqich, ishlanma, tadqiqot, strategiya, resurs, mas'uliyat, xususiy, tushuncha.

Bakhodir Khabibillaev,
Doctoral student of Namangan State University

PRIVATE BUSINESS IN NAMANGAN REGION DURING THE YEARS OF INDEPENDENCE (1991-2021)

ABSTRACT

This article contains information on issues of private entrepreneurship, the history of the emergence of the concept of entrepreneurship, as well as the level of knowledge of entrepreneurship issues in the Namangan region during the years of independence. In addition, views and comments on entrepreneurship and private enterprise are presented, this area has its own concepts on a global scale and creates the basis for economic development and the creation of new jobs. The essence of the reforms carried out in our country is to stabilize economic development. Opinions and comments were expressed that the large-scale reforms being implemented in our country in recent years cover all aspects of life in our country, including private entrepreneurship.

Index Terms: business, economics, concept, subjects, stage, development, research, strategy, resource, responsibility, private, concepts.

Актуальность темы:

Предпринимательская деятельность и ее составная часть-малый бизнес для Республики Узбекистан в условиях создания эффективной рыночной экономики приобретает первостепенное значение в экономических, социальных и политических преобразовательных процессах. Предпринимательство – это особый вид экономической деятельности, основанный на самостоятельной инициативе, ответственности, предпринимательской идее, ориентированной на прибыль, целенаправленной деятельности. Это особый вид экономической деятельности, начальный этап которой обычно связан с деятельностью мышления или ее результатом, лишь затем она принимает материальную форму. Хотя понятие «предпринимательство» сформировалось еще в XVIII веке, его эволюция продолжается и в наше время. Эта концепция сформировалась в результате научных исследований предпринимательской деятельности известными экономистами того времени Ф.Кине, А.Смитом [1], Дж.Б.Сейем и другими [2]. Несмотря на то, что понятие предпринимательства используется в теории и практике уже почти три столетия, его универсальное определение так и не сформировалось и многие его значения сохраняются. Основная причина этого в том, что предпринимательство представляет собой многогранную, многопрофильную, многоотраслевую, многовидовую сложную деятельность.

Частное предпринимательство занимает особое место в мировой экономике и регионах как одна из наиболее развитых, важных форм эффективной экономической деятельности. В развитых странах частное предпринимательство обеспечивает 60% валового внутреннего продукта и более 50% занятого населения. Это также является препятствием для развития монополистических процессов в экономике частного предпринимательства, дает толчок ускорению научно-технического прогресса, осуществлению структурных изменений в национальной экономике и ее регионах.

Понятие «частное предпринимательство» в условиях развитой рыночной экономики в странах мира мы слышим в повседневной жизни. Частное предпринимательство играет ключевую роль в создании новых рабочих мест в стране и ее регионах, снижении уровня безработицы, решении проблем подготовки квалифицированных специалистов. Масштабные реформы, реализованные в нашей стране в последние годы, охватили все стороны жизни нашей страны, в том числе частное предпринимательство.

Настоящее исследование основано на решении Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года № ПФ-60 «О Стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026

годы», Президент Республики Узбекистан от октября 29.2020 «Об утверждении Концепции развития науки до 2030 года» Решение № ПФ-6097, Постановление № ПФ-5490 от 27 июля 2018 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства», Постановление Республики Узбекистан от 25 мая 2000 года № 69-II «О гарантии свободы предпринимательской деятельности» - служит также в определенной степени для выполнения задач, определенных в других нормативных правовых документах в этой области [3].

Методы и степень изученности:

Литературу, отражающую исследования в этом направлении, уместно разделить на две группы: литературу, созданную в годы независимости, и произведения зарубежных авторов.

В первой группе теоретические аспекты развития частного предпринимательства в Узбекистане и его регионах и некоторые региональные особенности изучены в научных трудах ученых Кулматова, Н. К. Мурадовой, Н. Турабаевой [4].

В работах М.Абдусалымова, А.А.Гаюмова, Ш.Ш.Шодмонова, Т.Т.Жораева теоретические основы частного предпринимательства в период либерализации экономики [5], его сущность, особенности развития, природно-ресурсный потенциал регионов, особенности развития. Подробно исследуются региональные производственные комплексы, а также перспективы развития производительных сил. Однако в настоящее время региональные особенности развития частного предпринимательства как самостоятельная тема на примере Наманганской области глубоко не исследованы.

Во вторую группу входят произведения, изданные за рубежом. Теоретические основы частного предпринимательства и его экономическая природа А. Хоскин, Ю. Шумпетер, Р. Хизрич, М. Петерс и др. освещены в их произведениях. В своих работах эти ученые разъяснили научно-практическое определение сущности и роли предпринимателей в экономической деятельности, экономические, организационные и психологические классификации предпринимательства.

Российские ученые А.Г. Гранберг [6], В.М. Власова, А.М. Самозкин, С.Ф. Борисов, Т.Г. Куприянова и другие провели научные исследования сущности, теоретических основ и региональных особенностей частного предпринимательства. Эти учёные рассматривают понятие предпринимательства с историко-экономической точки зрения, и впервые даёт исторический анализ истории предпринимательства, приводятся новые исторические факты, выделены ранее не изученные периоды развития института зарубежного предпринимательства. Также анализируются инновационные процессы, влияющие на динамику предпринимательства и доказывающие, что усыновление является важным показателем интеллектуального потенциала общества.

В условиях реализации «Антикризисной программы» в нашей стране необходимость разработки научных предложений и практических рекомендаций, направленных на совершенствование и повышение эффективности экономического механизма государственного регулирования и поддержки частного предпринимательства в регионах, в том числе Наманганской области, стали основанием для выбора этой темы.

Анализ и результаты:

Практические результаты исследования заключаются в следующем: в годы независимости на основе анализа архивных материалов, исторических источников, нормативных документов, периодических изданий были разработаны предложения и рекомендации по истории развития частного предпринимательства в Наманганской области; становление и развитие предпринимательства в Наманганской области: достижения и проблемы в результате тщательного изучения архивных документов, первоисточников и научной литературы; выводы и материалы диссертационного исследования могут быть использованы при составлении образовательных программ и учебников для студентов высших учебных заведений, также разработаны предложения и рекомендации по внедрению инновационных идей в учебный процесс.

Выводы:

Важными чертами предпринимательства являются его мобильность и энтузиазм. Предприниматель постоянно ищет новые методы действия, виды продукции и технологии, способы улучшения круга потребителей, качества своей продукции и услуг, которые, по его мнению, приведут к успеху. Предприниматель – это человек, который объединяет средства, материалы и труд для создания нового продукта, нового дела, нового производственного процесса или усовершенствованного способа организации производства. Предприниматель заявляет о своем присутствии, внедряя современный способ ведения бизнеса, основанный на мобильности, энтузиазме, гибкости и инновациях. Он собирает информацию и направляет людей, принимает решения, организует работу, разрабатывает новый вид продукта или ищет пути улучшения старого. Он работает на стыке экономики, политики, техники и технологий, права, психологии и этики и должен обладать знаниями обо всех из них.

Иқтибослар/Сноски /References:

1. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М., 1976; Шумпетер Й. Теория экономического развития. – М., 1982; Хизрич Р., Питерс М. Предпринимательство. Вып 1. – М., 1998. (Smith A. Research on the nature and causes of the wealth of nations. – М., 1976; Schumpeter J. Theory of economic development. – М., 1982; Hisrich R., Peters M. Entrepreneurship. Issue 1. – М., 1998.)

2. Сей Ж.Б. Трактат политической экономии – М.: Экономика, 1980; Хоскин А. Курс предпринимательства.- М.: Международные отношения, 1993 ва бошқ. (Sey Zh.B. Treatise of Political Economy - М.: Economics, 1980; Hoskin A. Entrepreneurship course. - М.: International relations, 1993 va boshk.)

3. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису от 28.12.2018. URL: <http://uza.uz/ru/politics/poslanie-prezidenta-respubliki-uzbekistan-shavkata-mirziyeevas-28-12-2018>. (Message from the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev to the Oliy Majlis dated December 28, 2018. URL: <http://uza.uz/ru/politics/poslanie-prezidenta-respubliki-uzbekistan-shavkata-mirziyeevas-28-12-2018>.); Указ Президента Республики Узбекистан от 13.08.2019 г. № УП-5780 «О дополнительных мерах по усилению защиты частной собственности и гарантий прав собственников, коренному совершенствованию системы организации работ по поддержке предпринимательских инициатив, а также расширению доступа субъектов предпринимательства к финансовым ресурсам и производственной инфраструктуре» // Народное слово. 14 августа 2019 г. (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated August 13, 2019 No. UP-5780 “On additional measures to strengthen the protection of private property and guarantees of the rights of owners, radically improve the system of organizing work to support entrepreneurial initiatives, as well as expanding access of business entities to financial resources and production infrastructure” // People's Word. August 14, 2019).

4. Кулматов А.А. Ўзбекистонда кичик тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришнинг ижтимоий-иқтисодий муаммолари. Иқт.фан.ном. илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. – Тошкент, 2004;(Kulmatov A.A. Socio-economic problems of small business development in Uzbekistan. Iqt.fan.nom. Dissertation ABSTRACT written for obtaining a scientific degree. - Tashkent, 2004); Муродова Н.К. Кичик бизнес субъектларининг тадбиркорлик фаоллигини оширишнинг асосий йўналишлари. Иқт.фан.ном. илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. – Тошкент, 2008; (Murodova N.K. The main directions of increasing entrepreneurial activity of small business entities. Iqt.fan.nom. Dissertation ABSTRACT written for obtaining a scientific degree. - Tashkent, 2008.); Турабоева Н. Хусусий тадбиркорликни ривожлантиришнинг минтақавий хусусиятлари. Иқт.фан.ном. илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. – Тошкент, 2010 ва бошқ.(Turaboeva N. Regional features of private

entrepreneurship development. Iqt.fan.nom. Dissertation ABSTRACT written for obtaining a scientific degree. - Tashkent, 2010 and others).

5. Абдусалямов М. Производительные силы и совершенствование экономических связей Узбекистана.-Тошкент: Фан, 1990.(Abdusalyamov M. Proizvotelnye sily i sovershenstvovanie ekonomicheskikh svyazey Uzbekistana.-Tashkent: Fan, 1990).

6. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. - М.: ГУ.ВШЭ, 2004; Гутман В.Г. Управление региональной экономикой. - М.: Финансы и статистика, 2002. (Granberg A.G. Basic regional economy. - М.: GU.VShE, 2004; Gutman V.G. Regional economic management. - М.: Finance and statistics, 2002).

7. Хамроев Х. Тадбиркорлик асослари. – Тошкент: Янги нашр, 2010.(Khamroev Kh. Basics of entrepreneurship. - Tashkent: New edition, 2010).

8. Бобоев А.Ч. Тадбиркорлик фаолияти ривожланишининг назарий жиҳатлари ва устувор йўналишлари Иқтисод фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс. – Тошкент, 2012. (Boboev A.Ch. Theoretical aspects and priority directions of the development of entrepreneurial activity. Diss. - Tashkent, 2012).

9. Абдуллаев Ёркин. Малый бизнес и предпринимательство: Учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям. / Ё.Абдуллаев, Ш. А. Юлдашев; -Ташкент. «IQTISOD-MOLIYA», 2008. (Abdullaev Yorkin. Financial business and entrepreneurship: Uchebnik dlya studentov vysshikh uchebnykh zadeniy, obuchayushchikhsya po ekonomicheskim napravleniyam i spetsialnostyam. / Yo. Abdullaev, Sh. A. Yuldashev; - Tashkent. "ECONOMY-FINANCE", 2008.)

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 18 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 18

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 18

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000